

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYSHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Голипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЗЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Namangan davlat universiteti, v.b. dotsenti

ORCID ID: 0000-0001-6026-2262

YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15189827>

ANNOTATSIYA

Yoshlar hayotini onlaynlashuvi videoo'yinlar auditoriyasini yanada kegaytirib, yoshlarni ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-madaniy ehtiyojlarida transformatsiya muhitini shakllantirdi. Natijada internet axborot maydonida videoo'yin qaxramonlari: Geymer, Chel, Bagayuzer, Kent, Chiterlar yangi avlodi paydo bo'lmoqda. Globallashayotgan dunyoning 3.1 millyard aholisi asosiy vaqtlarini turli videoo'yinlarda sarflashlari, ularning videoo'yinlarga bo'lgan mutelikni keltirib chiqarmoqda. Videoo'yin - televizor, kompyuter monitori, planshet, smartfon kabi vizual interfeys orqali inson va qurilmaning o'zaro ta'siriga asoslangan elektron o'yin hisoblanadi. Videoo'yinlar yoshlarda kuchli emotsional ruhiy holatini paydo qilib, o'yinchida videoo'yin jarayonida ommaviy qiruvchi qurol, o'q otar sovuq qurol, og'ir va yengil jarohat yetkazuvchi predmet, transport vositalar orqali odam o'ldirish kayfiyati va maylini ijtimoiy-psixologik shakllantiradi. Milliy xalq (jismoniy-ruhiy) o'yinlari o'rniga onlayn videoo'yinlariga transformatsiyalashuvi, yoshlar tarbiyasida milliy o'yin xususiyatlaridan uzoqlashish kuzatilmog'ida.

Kalit so'zlar: Globallashuv, yoshlar, videoo'yin, o'yinchi, tobelik, begonalashuv, milliy o'yinlar, tarbiya, yangi avlod qurilmalari.

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович

Доктора философии (PhD) по социологическим наукам

и.о. доцент Наманганский государственный университета

ORCID ID: 0000-0001-6026-2262

ДЕВИАНТНОСТЬ ВИДЕОИГР СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

Онлайнизация молодежной жизни еще больше расширила аудиторию видеоигр и создала среду преобразования социально-экономических, духовных и культурных потребностей молодых людей. В результате в Интернете появляется новое поколение героев видеоигр: Геймер, Чел, Багаюзер, Кент, Читеры. В глобализирующемся мире 3.1 миллиарда людей проводят свое основное время за различными видеоиграми, и это делает их реально зависимыми от видеоигр. Видеоигра – это электронная игра, основанная на взаимодействии человека и устройства через визуальный интерфейс, такие как телевизор, монитор компьютера, планшет, смартфон. Видеоигры развивают сильное эмоциональное состояние у молодежи, позволяя игроку социально-психологически формировать настроение и склонность к убийствам с помощью оружия

массового поражения, огнестрельного холодного оружия, предметов, которые могут нанести тяжелые и легкие травмы, транспортных средств. Наблюдается трансформация национальных народных (физически-психологических) игр в онлайн-видеоигры, отход от особенностей национальных игр в воспитании молодежи.

Ключевые слова: Глобализация, молодежь, видеоигры, игрок, рабство, отчуждение, национальные игры, воспитание, устройства нового поколения.

Khurshid Abdirashidovich Mirzakhmedov

Doctor of philosophy (PhD) on sociological sciences

Acting Associate Professor of Namangan State University

ORCID ID: 0000-0001-6026-2262

VIDEO GAME DEVIANCE AMONG YOUTH

ANNOTATION

Online of youth life has further expanded the audience of video games and created an environment for transforming the socio-economic, spiritual and cultural needs of young people. As a result, a new generation of video game heroes appears on the Internet: Gamer, Chel, Baguser, Kent, Cheaters. In a globalizing world, 3.1 billion people spend most of their time playing various video games, and this makes them really addicted to video games. A video game is an electronic game based on the interaction of a person and a device through a visual interface, such as a TV, computer monitor, tablet, smartphone. Video games develop a strong emotional state in young people, allowing the player to socially and psychologically shape the mood and propensity to kill with weapons of mass destruction, cold steel firearms, objects that can cause severe and minor injuries, vehicles. There is a transformation of national folk (physical and psychological) games into online video games, a departure from the peculiarities of national games in the education of young people.

Key words: Globalization, youth, video games, player, slavery, alienation, national games, education, new generation devices.

KIRISH.

Globalashayotgan dunyoning 3.1 mld. aholisi asosiy vaqtlarini turli videoo'yinlarda sarflashlari, ularning videoo'yinlarga bo'lgan mutelikni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, 2020-yilda ushbu holat Osiyoning 1.42 mld. aholisida kuzatilgan bo'lsa, Yevropada 668 mln. o'yinchilar, Lotin Amerikada esa 383 mln.ni va Shmoliy Amerikada 261 mln. tashkil qiladi.

Videoo'yinlarga o'ta berilib ketish oqibatida ekstremal vaziyatlar, ya'ni hafta davomida 50 soat o'yin o'ynash natijasida tobelikka tushish holati yanada ortmoqda (Amerikada 4%, Osiyoda 24%). Shu bois 2018-yilda Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti turli kompyuter o'yinlariga berilib ketish ruhiy kasallik, deb tan olishini va Xalqaro kasalliklar tasnifiga (XKT) kiritilishini e'lon qildi. Shu sababli ushbu holatlarning oldini olish dolzarb va muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu boisdan ham O'zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev yoshlarga tarbiya masalasida "...Biz boshimizdan kechirayotgan hozirgi globalashuv davri o'ta shiddat bilan o'zgarayotgani va turli tahdidlar ko'pligi bilan oldimizga hal etishni kechiktirib bo'lmaydigan g'oyat murakkab vazifalarni qo'yimoqda" – deya, ta'kidlagan edi.

Yoshlar hayotini onlaynlashuvi videoo'yinlar auditoriyasini yanada kegaytirib, yoshlarni ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-madaniy ehtiyojlarida transformatsiya muhitini shakllantirdi. Natijada internet axborot maydonida videoo'yin qaxramonlari: Geymer, Chel, Bagayuzer, Kent, Chiterlar yangi avlodi paydo bo'lmoqda.

NATIJA VA TAHLILI.

Videoo'yin - televizor, kompyuter monitori, planshet, smartfon kabi vizual interfeys orqali inson va qurilmaning o'zaro ta'siriga asoslangan elektron o'yin hisoblanadi.

Video o'yinlar yoshlarda kuchli emotsional ruhiy holatini paydo qilib, o'yinchida videoo'yin jarayonida ommaviy qiruvchi qurol, o'q otar sovuq qurol, og'ir va yengil jarohat yetkazuvchi predmet, transport vositalar orqali odam o'ldirish kayfiyati va maylini ijtimoiy-psixologik

shakllantiradi. O'zbekiston, Rossiya, Xitoy va boshqa turli mamlakatlarda davlat suvereniteti, mudofaa qobiliyati, xavfsizligiga va jamoat tartibi, yoshlar hayotiga tahdid uyg'otishi ehtimoli borligi uchun videoo'yinlari №1 jadvalida ko'rsatilgan mamlakatlar xududida o'ynash va savdosi bilan shug'ullanish taqiqlandi. Ammo dunyo kibersport auditoriyasi kun sayin kenggayib borayotganini №1 diagrammada ko'rishimiz mumkin.

№1. jadval

Bugungi kunda Osiyo mamlakatlarida taqiqlangan videoo'yin ro'yhati:

№	Davlat nomi	Videoo'yin nomi
1	O'zbekiston	GTA, Mass Effect, Assassin's Creed: Brotherhood, Fallout: New Vegas, Dead Space, Call of Duty, Mortal Kombat X, The Sims 3
2	Rossiya	GTA, Mafia 2, Call of Duty, Mortal Kombat X, Street Fighter, Company of Heroes 2
3	Xitoy	Pokemon Go, IGI-2, Football Manager 2005, Animal Crossing: New Horizons, PUBG, Plague Inc., Battlefield 4, Devotion's hidden jokes, Command & Conquer, Hearts of Iron, Call of Duty

Videoo'yinlarni bugungi O'zbek jamiyati yoshlarning hayotiga bosqichma-bosqich kirib tahdid qilishi shundaki:

Birinchi bosqichda, hamma narsaga qiziquvchi, o'rganuvchi, talabchan bo'lgan ilk bolalik (1-3 yosh), yosh bolalik (4-7 yosh), bolalik (8-12 yosh), o'smirlik (13-16 yosh) va o'spirinlik (17-21 yosh), yetuklik (22-35 yosh) davrini o'tayotgan qatlamlarini band qilib ijtimoiy-psixologik holatiga izidan chiqarishga olib kelmoqda.

Ikkinchi bosqichda, Milliy xalq (jismoniy-ruhiy) o'yinlari o'rniga onlayn videoo'yinlariga transformatsiyalashuvi, yoshlar tarbiyasida milliy o'yin xususiyatlaridan uzoqlashish kuzatilmoqda.

Uchinchi bosqichda, yoshlar o'yin fe'l-atvori orqali tolarantlilik, sabrlilik, qanoatlilik, toqatlilik, chidamlilik, bag'rikenglilik, yumshoqlilik, ishonchlilik, sahiylik, irodalilik, muruvvatlilik, xursandlilik, intizomlilik, aybdorlilik, kechirimlilik, uyatlilik, rashqlilik, xushyoqishlilik, minnatdorlilik kabi ijobiy ruhiy-hislatlardan jizzalik, qaxr, g'azab, nafrat, qayg'u, g'am, qo'rquv, isyonkorlik, depressiya, xasad, qanoatsizlik, befarqlik, loqaydlik, umidsizlik, bezovtalik, qo'pollik, ajablanish kabi salbiy ijtimoiy-ruhiy holatlarga transformatsiyalashuvini ko'rishimiz mumkin.

Sotsiologik o'rganishlarimiz natijasida yoshlarni orasida videoo'yinlar oqibatida:

- Xotirasizlik;
- O'z ruhiy holatini boshqara olmaslik;
- O'z qobig'iga o'ralib olish;
- Jangarilik;
- Ijtimoiy bezorlik;
- Trans holati tushib qolish;
- Tushunmovchilik;
- Jizzakilik;
- Yengil tabiatlilik;
- Yigitlarda feminizatsiya, qizlarda maskulinizatsiya kayfiyatini kelib chiqishini kuzatishimiz mumkin.

TAVSIYA VA TAKLIF.

Navbatdagi sotsiologik tadqiqotimiz, yoshlarda milliy ma'naviyat va qadriyatlardan uzoqlashish, begonalashish, videoo'yinga tobelikni oldin olish maqsadidagi ijtimoiy-amaliy takliflar:

- yoshlarda kitobxonlik va mutolaa madaniyatini rivojlantirish zarur;
- yoshlar shaxsini aqlan-ruhan shakllanishi va rivojlantiruvchi videoo'ylarini yaratish kerak;

- smartfonlarda bog‘cha yoshidagilarga bola aqlan va ruhan rivojlanishi uchun smart dasturi (Misol: 1-sinf uchun “Gapiruvchi alfavit” dasturi), maktab yoshidagi bola-o‘spirinlarga maktab programmasini tez va qulay o‘zlashtirish uchun maktab fanlarini o‘yin va interaktiv dasturlarini yaratish zarur;
- bola-ona-vatanparvalik programmasini rivojlantirish zarur.

XULOSA.

Har qanday halq va millat o‘zining ko‘p asrlik milliy urf-odat va ananalari, milliy o‘yinlari bilan o‘zligini saqlab qolishi, taraqqiyotga milliy ma’naviyat bilan erishishi ijtimoiy qonuniyatdir. Shu ma’noda yoshlar tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlar osnosida sog‘lom his-tuyg‘u, maqsad-mo‘ljallar aniq estetik tarbiyasini tashkili o‘ta muhim milliy vazifaga aylanishining guvohi bo‘ldik. Millat yoshlarining kelajagini belgilab beruvchi ma’naviy madaniyat va ma’rifat “Ommaviy madaniyat”, “Videoo‘yinlar” kabi tahdidlardan himoyalash immunitetiga qaratilishi darkor.

Jamiyatimizda sog‘lom fikr, sog‘lom kuch ustuvorligida yoshlarni axborotning zararli ta’sirlaridan asrash, ularni har tomonlama xalqimizning munosib farzandi bo‘lib, yurtimiz dovruq‘ini yana dunyoga tanitishi uchun ta’lim sohasi vakillarining ma’naviy-ma’rifiy ishlari hal qiluvchi hayot-momot omiliga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. URL:https://www.igromania.ru/news/96796/V_2020_godu_chislo_lyubiteley_videoigr_po_v_semu_miru_perevalilo_za_3_mlrd.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (murojaat sanasi: 23.07.2021)
2. Raximova I. I. Kompyuter o‘yinlariga tobelikning psixologik xususiyatlari. Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent. 2018 – B. 5.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – B. 45.
4. Geymer (ing. gamer – o‘yinchi) - videoo‘yin o‘yinchisi, geymer iborasi avvallari hayotda qiziqarli yoki urush o‘yinlarini o‘ynagan odamlarga ishlatilgan. Geymerlar yangi subkultura hisoblanib, 2013-yilda kibersport sohasida atama sifatida tan olingan.
5. Chel (rus. chelovek – inson) – videoo‘yin ishtirokchisi.
6. Bagayuzer (ing. bug user) – o‘yin qonun qoidalarini buzib yoki bo‘ysinmasdan o‘ynaydigan shaxs.
7. Kent – erkak kishiga nisbatan murojaat bo‘lib, “do‘st, og‘ayni” ma’nosida ishlatiladi.
8. Chiter (ing. cheater – firibgar) – kompyuter dastur va o‘yinlarida taqiqlangan dastur yoki maxfiy raqamlar bilan qoidalarni buzib boshqa foydalanuvchi va o‘yinchilardan ustun bo‘luvchi shaxs.
9. URL: <http://stv.uz/news/newsuz/6291-utverzhdn-perechen-nezhelatelnih-kompyuternyh-igr-v-uzbekistane.html> (murojaat sanasi: 23.07.2021)
10. URL: <https://game2day.ru/articles/15665/censored-zapreshennye-igry-v-rossii> (murojaat sanasi: 23.07.2021)
11. URL: https://cybergames.info/articles/ind-news/nasigry_byli_zapreshcheny/ (murojaat sanasi: 23.07.2021)
12. URL: <https://www.cossa.ru/trends/272440/> (murojaat sanasi: 23.07.2021)
13. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – 2-jild, Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2018. – B. 229.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000